

Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КПІ»

Сборник научных трудов

3'2010

Тематический выпуск

«Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование»

Издание основано Национальным техническим университетом «ХПИ» в 2001 году

Госиздание

Свидетельство Госкомитета по информационной политике Украины
КВ № 5256 от 2 июля 2001 года

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель

Л.Л. ТОВАЖНЯНСКИЙ, д-р техн. наук, проф.

Секретарь координационного совета

К.А. ГОРБУНОВ, канд. техн. наук, доц.

А.П. Марченко, д-р техн. наук, проф.
Е.И. Сокол, д-р техн. наук, проф.
Е.Е. Александров, д-р техн. наук, проф.
Л.М. Бесов, д-р ист. наук, проф.
А.В. Бойко, д-р техн. наук, проф.
Ф.Ф. Гладкий, д-р техн. наук, проф.
М.Д. Годлевский, д-р техн. наук, проф.
А.И. Грабченко, д-р техн. наук, проф.
В.Г. Данько, д-р техн. наук, проф.
В.Д. Дмитриенко, д-р техн. наук, проф.
И.Ф. Домнин, д-р техн. наук, проф.
В.В. Елифанов, д-р техн. наук, проф.
Ю.И. Зайцев, канд. техн. наук, проф.
П.А. Качанов, д-р техн. наук, проф.
В.Б. Клепиков, д-р техн. наук, проф.
С.И. Кондрашов, д-р техн. наук, проф.
В.М. Кошельник, д-р техн. наук, проф.
В.И. Кравченко, д-р техн. наук, проф.
Г.В. Лисачук, д-р техн. наук, проф.
В.С. Лупиков, д-р техн. наук, проф.
О.К. Морачковский, д-р техн. наук, проф.
В.И. Николаенко, д-р ист. наук, проф.
П.Г. Перерва, д-р экон. наук, проф.
В.А. Пуляев, д-р техн. наук, проф.
М.И. Рыщенко, д-р техн. наук, проф.
В.Б. Самородов, д-р техн. наук, проф.
Г.М. Сучков, д-р техн. наук, проф.
Ю.В. Тимофеев, д-р техн. наук, проф.
Н.А. Ткачук, д-р техн. наук, проф.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ответственный редактор

А.В. БОЙКО, д-р техн. наук, проф.

Ответственный секретарь

Ю.А. ЮДИН, канд. техн. наук, доц.

Э.Г. Братута, д-р техн. наук, проф.
В.И. Гнесин, д-р техн. наук, проф.
А.В. Ефимов, д-р техн. наук, проф.
Г.Е. Канивец, д-р техн. наук, проф.
В.М. Кошельник, д-р техн. наук, проф.
Б.А. Левченко, д-р техн. наук, проф.
З.Я. Лурье, д-р техн. наук, проф.
Ю.М. Мацевитый, д-р техн. наук, проф.
действит. чл. АН Украины
В.Г. Павловский, д-р техн. наук, проф.
О.В. Потетенко, канд. техн. наук, проф.
Н.А. Тарасенко, канд. техн. наук, проф.
А.И. Тарасов, д-р техн. наук, проф.
В.С. Фокин, д-р техн. наук, проф.
М.В. Черкашенко, д-р техн. наук, проф.
А.Л. Шубенко, д-р техн. наук, чл.-корр. НАНУ

АДРЕС РЕДКОЛЛЕГИИ

61002, Харьков, ул. Фрунзе, 21
НТУ «ХПИ», кафедра турбиностроения

Тел. (0572) 707-63-11

Харьков 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование

К 125-летию Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт»

Левченко Е.В., Швецов В.Л., Кожешкурт И.И., Лобко А.Н. ОПЫТ ОАО «ТУРБОАТОМ» В РАЗРАБОТКЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТУРБИН ДЛЯ АЭС.....	5
Русанов А.В., Левченко Е.В., Швецов В.Л., Косьянова А.И. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 2-й СТУПЕНИ ЦВД ТУРБИНЫ К-325-23,5 ПРИ НЕРАСЧЕТНЫХ УГЛАХ ОБТЕКАНИЯ ПОТОКА	12
Черноусенко О.Ю., Бовсуновский А.П., Штефан Е.В., Гудов Р.И. РАСЧЕТНОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ ВАЛА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ МОЩНОСТЬЮ 200 МВт ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ	19
Сухинин В.П., Фурсова Т.Н. НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ХВОСТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ЛОПАТОК ПАРОВЫХ ТУРБИН.....	25
Шубенко А.Л., Лыхвар Н.В., Сенцкий А.В. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛЫХ ПАРОТУРБИНЫХ ТЭЦ ЗА СЧЕТ ИХ РАСШИРЕНИЯ ГАЗОТУРБИНЫМИ НАДСТРОЙКАМИ	30
Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Усатый А.П., Руденко А.С. АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ ОСЕВЫХ ТУРБИН ГАЗОТУРБИНЫХ УСТАНОВОК С УЧЁТОМ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ	37
Сербин С.И., Кирчук Е.Ю. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЗМЕННО- ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК.....	43
Мамонтов Н.И., Кобцев О.М., Воеводин Ю.Т., Пугачева Т.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ СХЕМЫ ДАРНИЦКОЙ ТЭЦ И ВЫБОР НОВОГО ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	50
Субботович В.П., Темченко С.А. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОСЕВОГО КОЛЬЦЕВОГО КАНАЛА	56
Быстрицкий Л.Н., Голощапов В.Н., Касилов В.И., Козлоков А.Ю. РАБОТА ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ С МАЛЫМ D_{cp}/l В РЕЖИМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ.....	61

Литвиненко О.А., Барышникова О.М. ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА В СИСТЕМЕ ИСПАРЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	66
Фатеева Н.Н., Фатеев А.Н. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ В СИСТЕМАХ ГИДРОПНЕВМОАГРЕГАТОВ НА ЭТАПЕ ИХ СИНТЕЗА.....	69
Шокотов Н.К., Янтовский Е.И. БЕЗВЫБРОСНАЯ ГТУ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	75
Геродес Г.А., Браилко С.А. ОПЫТ ГЕРМАНИИ В ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	82
Иванченко Е.Н. РАСЧЕТ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ НА ЛОПАТКЕ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ СТЕПЕНЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВНЕШНЕГО ПОТОКА.....	85
Пустовалов В.Н., Загоруйко Г.Е., Науменко С.П. ТЕПЛООТДАЧА В ШИРОКИХ ПРИДИСКОВЫХ ПОЛОСТЯХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН	88
Тарасов А.И., Чан Конг Шанг РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ СЖИМАЕМОСТИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.....	92
Братута Е.Г., Ганжа А.М., Марченко Н.А. АНАЛІЗ РОБОТИ ПОВІТРЯНО-ТЕПЛОВИХ ЗАВІС З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТИВНОСТІ КАЛОРИФЕРНОЇ УСТАНОВКИ.....	102
Шевченко В.В., Минко А.Н. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАССОГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ С ВОЗДУШНОЙ И ВОДОРОДНОЙ СИСТЕМАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ	108
Лысенко Н.А., Клочихин В.В., Тёмкин Д.А. ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ КАРБОНИТРИДОМ ТИТАНА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ЖСЗДК-ВИ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА.....	113
Веселовський В.Б., Босенко Т.М. ПРО ВИСОКОШВИДКІСНИЙ ВПЛИВ НА МАТЕРІАЛИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕПЛОВОЇ ПАМ'ЯТІ.....	121
Гакал П.Г. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ.....	130

На русском: [Шевченко В.В., Минко А.Н. Сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения // Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование (ISSN 2078-774X). Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", №3. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", кафедра турбиностроения, 2010. - С. 108-112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529586>]

Проведена сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и с водородной системами охлаждения. Приведены статистические данные, сформулированы и обоснованы технические требования, определяющие значение массогабаритных параметров.

Ключевые слова: турбогенераторы, ТГ, воздушное охлаждение, водородное охлаждение, электромашиностроение, конкурентоспособность ТГ, массогабаритные показатели.

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1320>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/1320/3/vestnik_HPI_2010_3_Shevchenko_Sravnitel'naya%20otsenka.pdf

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/files/Наукова_періодика/vestnik/Енергетичні_та_теплотехнічні_процеси_й_устаткування/2010/3/3_10_19.pdf
http://vestnik.kpi.kharkov.ua/files/2010/Енергетичні_та_теплотехнічні_процеси_й_устаткування/3_10_19.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Енергетичні_та_теплотехнічні_процеси_й_устаткування/2010/3/3_10_19.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Енергетичні_та_теплотехнічні_процеси_й_устаткування/2010/3/3_10_19.pdf

Українською: [Шевченко В.В., Мінко О.М. Порівняльна оцінка масогабаритних параметрів турбогенераторів з повітряним і водневою системами охолодження // Енергетичні та теплотехнічні процеси і обладнання (ISSN 2078-774X). Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", №3. - Україна, Харків: НТУ "ХПИ", кафедра турбінобудування, 2010. - С. 108-112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529586>] Проведено порівняльну оцінку масогабаритних параметрів турбогенераторів з повітряною й з водневою системами охолодження. Наведено статистичні дані, сформульовані й обґрунтовані технічні вимоги, що визначають значення масогабаритних параметрів. Ключові слова: турбогенератори, ТГ, повітряне охолодження, водневе охолодження, електромашинобудування, конкурентоспроможність ТГ, масогабаритні показники.

In English: [Shevchenko Valentina V., Minko A.N. (2010) Comparative assessment of mass and dimensions parameters of turbogenerators with air and hydrogen cooling systems / Energy and heat engineering processes and equipment (ISSN 2078-774X). Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 3, pp. 108-112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529586>] Comparative estimation of mass and dimensions parameters of turbogenerators is conducted with air and with hydrogen by the cooling systems. Statistical information is resulted, formulated and grounded technical requirements which will define the of mass and dimensions parameters. Keywords: turbogenerators, TG, air cooling, hydrogen cooling, electrical engineering, TG competitiveness, mass and dimensions parameters.

УДК 621.313.322.025.3-81

В.В. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук; доц. УИПА, г. Харьков
А.Н. МИНКО, инженер ГП «Электротяжмаш», г. Харьков

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАССОГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ С ВОЗДУШНОЙ И ВОДОРОДНОЙ СИСТЕМАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ

Проведено порівняльну оцінку маса-габаритних параметрів турбогенераторів з повітряною й з водневою системами охолодження. Наведено статистичні дані, сформульовані й обґрунтовані технічні вимоги, що визначають значення маса-габаритних параметрів.

Comparative estimation of gravimetric and overall parameters of turbogenerators is conducted with air and with hydrogen by the cooling systems. Statistical information is resulted, formulated and grounded technical requirements which will define the of gravimetric and overall parameters.

Постановка задачи и анализ литературы.

Постоянная конкуренция среди производителей электромашиностроительной отрасли диктует новые технические и технологические требования к современным турбогенераторам (ТГ). Важным технико-экономическим показателем изготовления ТГ являются его массогабаритные параметры, которые определяют экономическую целесообразность изготовления ТГ, т.е. конкурентоспособность машины, и выражаются рыночным соотношением «доллар – за килограмм».

Технический и экономический уровень строительства и реконструкции ТЭС и АЭС во многом зависит от себестоимости основного оборудования [1–3], т.е. турбогенератора и турбины. Генерируемая мощность и массогабаритные параметры ТГ зависят от применяемых в них системах охлаждения. Анализ мировых стандартов, работа на мировых рынках сбыта, статистические данные, полученные лабораторным путем, практика проектирования ТГ показывает высокую конкурентоспособность ТГ с воздушной системой охлаждения (ВСО), по сравнению с ТГ с водородным охлаждением, с т.зрения снижения величины массогабаритных параметров. Так, например, вес ТГ с ВСО при мощности 220 МВт составляет 268 тонн, а ТГ с водородной системой охлаждения при мощности 200 МВт – 321 тонну (по данным паспортов ТГ НПО «Электротяжмаш»).

В настоящее время стоит задача изменения конструкции неактивной зоны ТГ при замене его водородной системы охлаждения на воздушную систему, не только с целью улучшения технических параметров и повышения их эксплуатационной безопасности, но и повышение конкурентоспособности ТГ отечественного производства за счет снижения удельных массогабаритных показателей.

Целью работы является сравнительная оценка массогабаритных параметров ТГ с воздушной и водородной системами охлаждения, анализ конструкции неактивной зоны ТГ, а также определение возможных путей ее изменения с целью оптимизации (снижения) массогабаритных показателей.

Основной материал.

Анализ тепловых расчетов турбогенераторов [4, 5], выпускаемых НПО «Электротяжмаш» (г. Харьков, Украина) позволяет отметить, что в ТГ с водородным охлаждением существует запас по превышению температуры нагрева машины в 20–25 % по отношению к допустимой температуре нагрева принятого класса

нагревостойкости изоляции. Отказ от запаса по температурным характеристикам изоляции на один класс нагревостойкости (service-factor), принятый еще в СССР, сделал возможным проектировать новые ТГ с прежними значениями мощности на базе ТГ с водородным охлаждением, но применяя систему воздушного охлаждения, сохраняя запас по превышению температуры в 2–4 %, что соответствует мировыми стандартами. Кроме того ТГ с ВСО отличаются сравнительной простотой исполнения, требуют меньше затрат материала на производство, обеспечивают высокую безопасность эксплуатации, а так же позволяют осуществить компоновку с газовой турбиной.

На заводе «Электротяжмаш» уже изготовлены ТГ с воздушной системой охлаждения мощностью 120 и 160 МВт, но они уступают мировым аналогам по удельному соотношению мощности и веса. Поэтому идет поиск решений по улучшению этого показателя. Новые разработки конструкций турбоустановок направлены не только на повышение мощности в исходном габарите, на увеличение значения КПД, но и на уменьшение материалоемкости для повышения конкурентоспособности ТГ на мировом рынке.

В ходе работы проанализированы конструкции ТГ украинского и российского производства [1], для сравнения соотношения мощности машин и их весовых показателей. Условное соотношение веса активной и неактивной частей составляет соответственно 85 % и 15 %. Вес активной части ТГ определяется весом ротора (около 30 %) и статора (около 70 %). В таблице 1 приведены некоторые данные для некоторых ТГ с воздушной системой охлаждения производства Украины («Электротяжмаш») и России («Электросила», г. Санкт-Петербург).

Таблица 1

Значения мощности и веса турбогенераторов серии ТА и ТЗФ с воздушной системой охлаждения

Тип	Мощность, МВт	Масса, т	Производитель
ТЗФП-120-2	120	178	«Электросила»
ТА-120-2	120	257	«Электротяжмаш»
ТА-160-2	160	300,5	«Электротяжмаш»
ТЗФП-160-2М	160	243	«Электросила»
ТЗФ-220-2	220	268	«Электросила»
ТЗФ-350-2	350	280	«Электросила»

Из данных таблицы следует, что вес ТГ-ров завода «Электротяжмаш» остается довольно высоким в сравнении с российской продукцией [2, 3].

Для уменьшения массы ТГ при переходе от водородного к воздушному охлаждению необходимо вести работы по изменению конструктивных решений неактивной зоны ТГ. В таблице 2 приведены данные (вес и мощность) этих машин. По сравнению с ТГ с ВСО турбогенераторы серии ТГВ обладают большим весом и большими габаритными размерами.

Это обусловлено техническими и технологическими требованиями эксплуатации ТГ, а именно:

- необходимость обеспечения достаточной механической прочности конструкции, особенно с учетом повышенной взрывоопасности;
- соблюдение герметичности газового пространства;
- наличие сложных вспомогательных систем при водородной системе охлаждения;
- учет особенностей компоновки газоохладителей.

Таблица 2

Сравнение мощности и массы турбогенераторов производства завода «Электротяжмаш» с водородным (серия ТГВ, ТВВ) и воздушным охлаждением

Водородное охлаждение			Воздушное охлаждение		
Тип	Мощность, МВт	Масса, т	Тип	Мощность, МВт	Масса, т
ТГВ-200-2М	200	321	ТА-160-2	160	300,5
ТГВ-300-2	300	364	ТА-200-2*	200	264
ТГВ-500-2	500	495	ТА-350-2*	350	303,5
ТВВ-1000-2	1000	561	—	—	—

* проект находится на стадии разработки.

У ТГ с водородной системой охлаждения увеличивается вес из-за необходимости увеличения толщины стенок элементов корпуса статора для повышения безопасности их эксплуатации [3]. В табл. 3 представлены допустимые по прочности геометрические показатели ТГ среднего класса мощности (120–320 МВт).

Таблица 3

Толщина элементов корпуса статора ТГ среднего класса мощности

Система охлаждения	Наружный диаметр обшивки, мм	Толщина обшивки, мм	Толщина торцевых стенок, мм	Толщина поперечных стенок, мм	Опорные лапы, мм
Воздушное	1300	6	30–34	12–16	30–40
	1700–2000	8	30–34	12–16	36–42
	2250–3350	10–16	34–50	20–24	42–50
Водородное	До 3000	20	70–80	20	70
	Свыше 3000	24	70–80	25–30	70

Таблица 4

Массогабаритная оценка турбогенераторов ТА-200 и ТГВ-200

Элементы конструкции	Узел	ТА-200		ТГВ-200	
		Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм	Масса, кг
Система охлаждения:		Воздушная		Водородная	
СТАТОР	Корпус	3220, Ø3400	19000	3600, Ø3815	24500
	Нажимная плита	370, Ø2600, Ø1900	1100	400, Ø3050, Ø2750	1700
	Обмотка (клин)	3400×26,5×110	145	3450×28×130	160
	Сердечник	3200, Ø2540, Ø1300	48000	3560, Ø3000, Ø1430	61000
РОТОР	Сердечник	3000, Ø1100, Ø6500	43000	3650, Ø1280, Ø7200	56500
	Обмотка (клин)	3000×23×83	131	3600×26,5×95	148
	Бандажное кольцо	320, Ø1150, Ø860	1020	360, Ø1330, Ø1100	1400
ТОРЦЕВАЯ ЗОНА	Щиты	475, Ø3420	2800	506, Ø3620	3730
	Подшипник	2050×2140×810	6420	2210×2300×890	6970
	Теплообменник	2430×450×450	745	2670×500×500	855

Рис. 1. Основные технические требования к проектированию современных турбогенераторов

В табл. 4 приведены данные массогабаритных показателей трех основных элементов конструкции ТГ: статора, ротора и торцевой части (теплообменник вертикального исполнения отнесен в торцевую зону ТГ).

Исходя из выше изложенного, сформулируем основные технические требования, которые предъявляются к массогабаритным показателям ТГ [1–3]. Представим их в виде структурно-логической схемы (рис. 1).

Выводы:

1. На основании анализа технических данных и отечественного опыта проектирования электрических машин выделены основные элементы конструкции ТГ, которые определяют его массогабаритные характеристики с воздушной и водородной системами охлаждения.

2. Сформулированы технические требования, которые предъявляются к массогабаритным показателям ТГ, на основе которых может быть разработана техническая документация более рентабельной конструкции ТГ.

3. Перечислены технические и технологические требованиями эксплуатации ТГ с воздушной и водородной системами охлаждения.

4. Установлено, что в ТГ-ах с водородными системами охлаждения существует запас по превышению температуры нагрева машины в 20–25 % по отношению к допустимой температуре нагрева при принятом классе нагревостойкости изоляции. А также, что отказ от service-factora, сделает возможным проектировать новые ТГ с прежними значениями мощности на базе ТГ с водородным охлаждением, но с воздушным охлаждением.

Список литературы: 1. *Филиппов И.Ф.* Вопросы охлаждения электрических машин. – М.: Госэнергоиздат, 1974. – 334 с. 2. *Алексеев А.Е.* Конструкция электрических машин. – Киев: Госэнергоиздат, 1968. – 428 с. 3. *Жерве Г.К.* Промышленные испытания электрических машин. – М.: Энергия, 1978. – 574 с. 4. Паспорт теплового расчета турбогенераторов серии ТА, ГП завод «Электротяжмаш». 5. *Рихтер Р.* Электрические машины. В 2-х томах. – М.: Энергия, 1976. – 688 с.

© Шевченко В.В., Минко А.Н., 2010
Поступила в редколлегию 09.02.10